

EL DESARROLLO SOSTENIBLE ¿COMO SOLUCIÓN EN COLOMBIA?

Andrés Esteban Cordoba Ricaurte

Correo: andres.cordoba@usantoto.edu.co

I. RESUMEN.

El ensayo se basó principalmente en el texto “Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia” [3] del cual se basa para el contexto del documento, así se entiende que el desarrollo sostenible busca desarrollar y cumplir necesidades de las personas sin que se tenga compromiso la facultad de complacer requerimientos de la sociedad en el futuro [1] y por tanto este cuenta con varios objetivos (requisitos) a cumplir, como priorizar la naturaleza conservando todos sus medios, de ninguna manera esta debe ser afectada, cada nación (país) debe buscar su autosuficiencia, la forma en que vivimos los humanos debe ser mejor, pero como se mencionó anteriormente sin que afecte a la sociedad futura, por esto, los recursos del medio ambiente se tienen que gestionar de una mejor manera, no excediendo su uso/gasto respetando completamente el sistema ambiental [2]. Hablando en términos más delimitados Colombia es un país en subdesarrollo que no cuenta con un desarrollo sostenible completo, se planteó como base de este ensayo responder las siguientes preguntas ¿Qué pasaría si Colombia tuviera un desarrollo sostenible

impregnado? , ¿Qué papel jugo la paz con la antigua guerrilla?, ¿Qué necesita Colombia si quiere impregnar el desarrollo sostenible? Y ¿Realmente el DS es la respuesta para solucionar la problemática ambiental actual? [3].

DESARROLLO DEL ENSAYO

En la actualidad el planeta se encuentra envuelto en muchos problemas ambientales, catástrofes que se generaron a raíz del exceso y mal uso tanto de agua como de alimentos, sectores también la extinción de flora y fauna, cambio climático y los incrementos en la temperatura en el planeta y cada vez va en un ligero incremento de esta [3]. Es prioridad de nosotros como seres humanos mitigar todos estos factores, es una llamada de auxilio para el mundo completo, porque todas estas catástrofes avanzan cada vez más rápido, por consecuencia existe poco tiempo para solucionar este gran problema. Ya no se puede tomar como opción el mitigar, surge la necesidad, será más difícil arreglar este problema y le costara a la sociedad cada vez más [4].

Desde una perspectiva nacional y respondiendo la pregunta ¿Qué papel jugo la paz con la antigua guerrilla? Primero hay que

tener en cuenta que la “paz” se extiende a brindar oportunidades que sirven para mejorar las relaciones entre la comunidad [3] de ahí surge la implementación de un tipo de modelo de paz pero enfocada en lo ambiental [3]. La guerra, en este caso con las FARC daño muchos de los territorios tanto geográficamente como ambiental dejando una huella enorme de daños para el territorio nacional teniendo en cuenta que Colombia es un país muy rico si hablamos de biodiversidad, denegando el potencial que Colombia tiene para poder lograr un desarrollo [7], y gracias a los tratados firmados se dio a entender que en Colombia hay futuro, y no uno simple uno en que se pueda visualizar un desarrollo si consideramos los beneficios que trae esta paz, consigo desarrollando metodologías que permitan el desarrollo social como económico arraigado con el cuidado del medio ambiente, Colombia tiene mucho potencial de oportunidades y recurso [3]. Pero tanto en Colombia como en América latina existe demasiada desigualdad económica, social y ambiental [5] si se quiere llegar a un cambio en el ámbito económico sostenible y estructural se tiene que progresar de manera social y ambiental [6]. Es de suma importancia que se mantenga el cuidado del medio ambiente si lo relacionamos con el conflicto armado, ya que de no ser así el medio ambiente puede llegar

a degradarse como resultado de un postconflicto [3].

Para que un país se vea envuelto en el desarrollo sostenible tiene que llegar a la meta de cumplir los ODS (objetivos mundiales) , en este caso hablando de Colombia tiene herramientas para que se puedan arraigar los ODS y así lograr mejoría en el ámbito social-económico-ambiental. Los ODS fueron los que adoptaron los estados que son miembros de la ONU en el año 2015, con el objetivo de establecer una sostenibilidad y desarrollo con la planeta poniéndole fin a la pobreza y tendiendo las garantías de vivir en pena paz para el año 2030 [8].

Los objetivos son:

1. Llegar a erradicar la pobreza en su totalidad de sus formas [8].
2. Llegar a erradicar el hambre asegurando la nutrición [8].
3. Generar una forma de vida más saludable y sana para cualquier edad [8].
4. Generar educación promoviendo oportunidades para el total común [8].
5. Total igualdad entre los géneros [8].
6. Saneamiento y calidad del recurso hídrico para el total común [8].
7. Generar accesibilidad de energía para todos [8].

8. Generar un crecimiento económico con empleo para todos [8].
9. Generar mejorías en la industria [8].
10. Resolución de las desigualdades: aumentar la igualdad que hay entre naciones [8].
11. Seguridad de las ciudades con sostenibilidad [8].
12. Sostenibilidad en el consumo y producción [8].
13. Mejorar en el ámbito de cambio climático [8].
14. Sostenibilidad en el uso de océanos [8].
15. Sostenibilidad en relación al medio ambiente (bosques, tierras etc.) [8].
16. Justicia como uno de los principales principios [8].
17. Tener alianza de manera mundial para lograr cumplir los objetivos [8].

De ante mano con los ODS que en Colombia van en mejoría al pasar de los años desde que se adoptaron, se mantienen constantes reuniones en relación a los ODS teniendo consigo que en algunos departamentos se presenta más según el DANE el cumplimiento de estos va por un buen camino teniendo en cuenta que los ODS garantizan la sostenibilidad tanto social, ambiental, y económica en el territorio nacional como internacional en conjunto.

Si se relaciona con otro aspecto como beneficio al desarrollo sostenible se detalla la relación que hay entre los incrementos de la temperatura en el planeta, los recursos a base de energía energéticos y el DS [9]. Una base fundamental para un desarrollo sostenible y que este pueda mejorar en Colombia podría ser la pelea en contra del cambio climatológico, se podría generar relación y unión entre sostenibilidad y la producción en un mundo donde gobierna el capitalismo, este genera producción sin límite alguno como interés personal pero esto no busca el interés social futuro [10], muchas producciones se realizan a través de consumo de recursos limitados como son los combustibles fósiles que como se entiende son demasiados contaminantes para el planeta, y no solo esto, de igual manera la flora como la fauna se ven directamente afectadas por los incrementos de la temperatura en el planeta, con el pasar del tiempo se va reflejando por las plantas, animales que han y dejaran de existir a razón de este cambio climático y cada pérdida que se genera. No se tiene claro el conocimiento en relación a los incrementos de la temperatura del planeta, se podría entender como: los incrementos de la temperatura del

planeta se originan a raíz de un cambio en la climatología, me refiero a que a través del tiempo la temperatura del planeta va aumentando consigo trae consecuencias como las emisiones con rumbo atmosférico de los gases que se producen del efecto invernadero que son generados por el ser humano y las actividades realizadas, estas están dando como resultado cambios en la temperatura que de manera natural esto no se generarían [11].

Me refiero a que los incrementos en la temperatura llevan consigo varias consecuencias CADA POCO DE CALENTAMIENTO GLOBAL IMPORTA [11]. Cada planta como cada animal tiene y brinda su aporte al buen funcionamiento del planeta tierra generando un equilibrio del medio garantizando la supervivencia de todas las especies existentes y no solo eso el cambio climático genera también un aumento de enfermedades, sequía en varios sectores generando conflictos y crisis dentro del territorio, como se mencionó anteriormente los conflictos es un factor que impide el desarrollo sostenible.

Colombia es un país que se ve estancado si lo vemos desde la perspectiva de desarrollo, es una

nación que a través del tiempo tiene mejoras pero se estanca mucho por varias razones inicialmente Colombia se encuentra en el plan de los ODS pero falta aún mucho compromiso de parte de los ciudadanos como del gobierno, los movimientos políticos y la inestabilidad del estado actual son factores que lo estancan, también la baja inversión proporcionada del gobierno al sector de ciencia y educación a comparación de otros países todo esto lo va afectando impidiendo que pueda adoptar y establecerse como un país en desarrollo [1].

El desarrollo sostenible tiene varias formas para lograrse como un uso moderado de la energía renovable, en varios países tienen como objetivo aumentar la demanda y oferta de energía y así se tenga acceso en varias zonas pero sobre todo reducir las emisiones generadas de CO₂ [13].

Como se ha mencionado a lo largo de este ensayo de forma internacional, como nacional se busca sostenibilidad [14], Colombia cuenta con muchas herramientas para que esta pueda considerarse como un país en desarrollo, desde la parte ambiental que es demasiado extensa hasta la parte personal y académica, desde

cada persona se puede ver reflejado un cambio si así se desea, para eso se necesita un buen sustento académico y político para que en conjunto se busque un desarrollo que beneficie a la sociedad por igual no solo la actual de igual manera la futura.

Si se menciona el aporte que puede generar la educación superior en relación al desarrollo sostenible y aún más en Colombia es exageradamente bueno, si se integra varias competencias en las instituciones relacionadas con el cuidado y desarrollo del medio ambiente el profesional podrá afianzar aún más conocimientos e investigaciones como propuestas de mitigación ambiental, poder enseñar a los estudiantes los retos y dificultades como lo pueden ser la salud del ser humano y el impacto sanitario que genera. La salud y sus cambios ambientales podríamos seguir el ejemplo de universidades de viejo continente, muchas de estas ya tienen integrado en su plan de estudios la formación sanitaria [15]. Hoy en día los profesionales especialmente los sanitarios tienen como obligación y tener claro el uso de los residuos que se generan diariamente, así mismo buscar soluciones y herramientas que ayuden a mitigar los daños ambientales diseñando productos sostenibles, así mismo no dejar de los tipos de energía renovables.

Como se mencionó antes el capitalismo afecta directamente al medio ambiente, y en Colombia no es de sorprender que hasta los alimentos que se elaboran a gran escala se hacen con el fin de generar ganancias personales, son muy pocos los alimentos que en verdad ayudan al hombre y al medio ambiente generan gran cantidad de daños ambientales, se tiene que tener un enfoque que reduzca al consumo en exceso de carne, promoviéndola buena alimentación y todo esto se puede plantear, concientizar y mejorar desde la parte académica, para que cada profesional tenga claro los retos que se viven diariamente y los problemas que se pueden solucionar.

Para que Colombia u otro país se encuentren en un contexto de desarrollo sostenible se tiene que tener una relación apropiada, equivalente e indiscriminada entre el bienestar, lo social (justicia) y la salud [16]. En gran medida puede producir un avance en Colombia si se busca una orientación de la salud, o social y el bienestar hacia una sostenibilidad.

Colombia como país que posee varias fuentes de sustento demasiado importantes como los recursos naturales que se encuentran a lo largo del país, si se pudiera relacionar esto con el manejo y uso de energías renovables llegarían a ser determinantes siendo así un factor de mucha importancia y desarrollo [17], estas energías son inagotables y ayudan al medio ambiente porque no

producen gases ni emisiones contaminantes, pero hoy en día Colombia está gobernada por el uso de energías no renovables, y estas no son ilimitadas, Colombia podrá llegar a un desarrollo sostenible si se busca la gobernanza y uso más frecuente de estas energías renovables, estas no afectan a la sociedad futura como si o hacen las no renovables y mientras se llega a esa meta se podría laternar y usar sistemas combinados que usen estos dos tipos de energía [18].

De manera más delimitada, que varios grupos de personas o individualmente se interesen y apoyen los varios tipos de procesos científicos de manera directa apoya en el proceso de los ODS, cada aporte de cada uno de nosotros es crucial [19]. Si no somos nosotros quien busque ese desarrollo para Colombia ¿Quién lo será?

Si no lo haces tú ¿entonces quién?

II. CONCLUSIONES.

El desarrollo económico se ve afectado directamente desde la desigualdad en la sociedad.

Colombia tiene las herramientas para considerarse un país en desarrollo, desde la parte ambiental que es demasiado extensa hasta la parte personal y académica, desde cada persona se puede ver reflejado un cambio si así se desea.

Colombia hace parte de los países más ricos en biodiversidad, teniendo gran impacto e importancia en el buen manejo y cuidado del medio ambiente en busca de un mejor desarrollo económico.

Se tiene que el desarrollo económico en Colombia va en camino a la sostenibilidad, pero hay varios factores que impiden que este desarrollo se impregne.

El crecimiento económico que Colombia ha logrado través de los años es un poco mejor y esto da como resultado la mejoría de calidad de la manera en que vivimos muchos colombianos (no todos) teniendo claro que en la forma como se desarrollara actualmente el país podría beneficiar al medio ambiente.

Los sustentos académicos, políticos y económicos son las herramientas para que en conjunto se logre un desarrollo que beneficie a la sociedad.

La falta de compromiso de parte de los ciudadanos como del gobierno, los movimientos políticos y la inestabilidad del estado actual son factores que lo estancan si se quiere buscar un desarrollo sostenible desde el momento en que votamos y elegimos a nuestros representantes podemos hacer un cambio para bien, también la baja inversión proporcionada del gobierno al sector de ciencia y educación como consecuencia

no se puede tomar a Colombia como un país en desarrollo.

Se debe tener un uso moderado de los recursos ambientales, siempre pensando en lo mejor para el medio ambiente como para la sociedad.

El desarrollo sostenible tiene varias formas para lograrse como un uso moderado de la energía renovable, en varios países tienen como objetivo aumentar la demanda y oferta de energía y así se tenga acceso en varias zonas pero sobre todo reducir las emisiones generadas de CO₂.

El cambio se ve reflejado desde el momento que naces, los principios que recibes desde tu casa y las vivencias que adquieres a lo largo de tu vida para buscar un mejor presente y futuro de la sociedad tanto económica, social y ambiental.

El cambio se ve reflejado desde la misma forma de actuar, de reciclar y de ayudar con el medio ambiente su conservación,

desde el momento en que se toma conciencia de que estamos haciendo con el mundo.

Es de suma importancia que se mantenga el cuidado del medio ambiente si lo relacionamos con el conflicto armado, ya que de no ser así el medio ambiente puede llegar a degradarse como resultado de un postconflicto.

Como estudiantes el implementar el pensamiento y el actuar ante el medio ambiente a la cotidianidad implica un desarrollo, si nosotros no hacemos el cambio desde ahora ¿entonces quién? La sociedad futura necesita estos recursos tanto como nosotros.

BIBLIOGRAFÍA.

- [1] P.M. Acosta Castellanos, P.M. and Queiruga-Dios, A. «From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review,» 2021, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. ahead-of-print No. ahead- of-print. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- [2] Alicia Girón, « OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA,»2016. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.001>.
- [3] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega « Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia,» 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [4] V. Masson-Delmotte, P. Zhai, H. O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P. R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J. B. R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M. I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, T. Waterfield (eds.), «. IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty,» 2018.
- [5] Ana María Álvarez, «RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI» 2016. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.001>.
- [6] CEPAL, N, «Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe». 16 01 2016. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2016.08.002>.
- [7] Rangel, J. O, « La biodiversidad de Colombia» 2005

- [8] Naciones Unidas, « Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development» 2015. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
- [9] Meltem Ucal, George Xydis « Multidirectional Relationship between Energy Resources, Climate Changes and Sustainable Development: Technoeconomic Analysis,»2020. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102210>.
- [10] Braudel, F., & Gemelli, G « La dinámica del capitalismo (No. 330.9/B82dE)» 1985.
- [11] . B. Roca Villanueva, M. Beltrán Salvador, R. Gómez Huelgas, «Cambio climático y salud» 2019. <https://doi.org/10.1016/j.rce.2019.01.004>.
- [12] N. Iniesta Arandia, J.J. Ríos Blanco, M.C. Fernández Capitán, F.J. Barbado Hernández, « Cambio climático: ¿nuevas enfermedades para un nuevo clima?,» 2009. [https://doi.org/10.1016/S0014-2565\(09\)71240-8](https://doi.org/10.1016/S0014-2565(09)71240-8).
- [13] Marina Yesica Recalde, Daniel Hugo Bouille, Leónidas Osvaldo Girardin, « LIMITACION PARA EL DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ARGENTINA,» 2015. <https://doi.org/10.1016/j.rpd.2015.10.005>.
- [14] Yannan Zhao, Dong Chen, Jie Fan, « Sustainable development problems and countermeasures: A case study of the Qinghai-Tibet Plateau,» 2020. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2020.11.002>.
- [15] Cristina Álvarez-García, Isabel María López-Medina, Sebastián Sanz-Martos, Carmen Álvarez-Nieto, «Salud planetaria: educación para una atención sanitaria sostenible,» 2021. <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2021.08.001>.
- [16] Miguel A. Moyano-Santiago, Juana M. Rivera-Lirio, «El enfoque de sostenibilidad en los planes de salud de las comunidades autónomas: el desarrollo sostenible como oportunidad,»2016. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2016.02.007>.
- [17] Andrea Larios Vázquez, «Desarrollo y perspectivas de energía renovable en México,» 2015. [https://doi.org/10.1016/S0185-0849\(15\)30010-4](https://doi.org/10.1016/S0185-0849(15)30010-4).
- [18] M. Mikati, M. Santos, C. Armenta, «Modelado y Simulación de un Sistema Conjunto de Energía Solar y Eólica para Analizar su Dependencia de la Red Eléctrica,» 2012. <https://doi.org/10.1016/j.riai.2012.05.010>.

[19] Kalterina Shulla, Walter Leal Filho, Jan Henning Sommer, Amanda Lange Salvia, Christian Borgemeister, «Channels of collaboration for citizen science and the sustainable development goals,» 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121735>.

[20] Luis Jiménez Herrero «Desarrollo sostenible: "engranando" la economía mundial con la ecología global,» 2000.